

Il Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani

NICO STAITI

Il Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani nasce nel 1996 a Gesso (frazione di Messina) grazie all'iniziativa di Mario Sarica e col contributo determinante di cultori delle tradizioni, suonatori e cantori che appartengono alle tradizioni popolari del Messinese e in specie dell'area dei monti Peloritani. Il museo si propone come luogo di esposizione dialogica, al quale gli attuali interpreti delle tradizioni musicali locali contribuiscono con apporto di conoscenza e con strumenti musicali e oggetti sonori da loro costruiti, e continuano ad animarlo con incontri, seminari, concerti nel corso dei quali le loro competenze vengono condivise con la comunità locale e con gli utenti. In Italia v'è un solo altro esempio di museo di tal fatta: il "Museo del paesaggio sonoro di Riva presso Chieri, in provincia di Torino, messo insieme e ordinato soprattutto da un ricercatore e musicista locale, Domenico Torta, in dialogo con gli etnomusicologi che hanno fatto ricerca sul territorio: in primo luogo Febo Guizzi, Guido Raschieri, Cristina Ghirardini, Ilario Meandri.

La collezione degli strumenti musicali del "Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani" si compone di oltre duecento pezzi. Accanto agli strumenti musicali che appartengono alle tradizioni musicali locali sono esposti oggetti utili a contestualizzarli, sul piano storico e su quello etnografico: immagini del passato, fotografie di riti con suonatori e cantori in azione, oggetti che appartengono a riti o occasioni lavorative locali, nei quali la componente sonora è rilevante (ad esempio maschere e costumi di riti religiosi o di carnevale, oggetti che appartengono alla cultura e alle attività pastorali).

A fianco degli strumenti dell'area dei Peloritani stanno anche altri strumenti musicali, contigui a essi sul piano morfologico e/o su quello della funzione e dell'uso, provenienti

FIGURA 1. Uno scorcio della Sala Pan “Sostene Puglisi”.

da altre aree, i quali forniscono un utile strumento di confronto e di contestualizzazione: ad esempio oboi monocalami provenienti da altre regioni centro-meridionali d’Italia o da altri Paesi mediterranei, zampogne o flauti non appartenenti alla tradizione di area messinese, oltre che oggetti di produzione industriale (fisarmoniche diatoniche e cromatiche, strumenti da banda). Una particolare importanza rivestono poi i cordofoni: in questa raccolta sono contenute anche, tra l’altro, chitarre che appartengono a tradizioni liutarie locali, oggi scomparse. Agli strumenti musicali in senso proprio si affiancano oggetti sonori di speciale importanza, anche perché spesso trascurati dalle ricerche etno-organologiche: tra questi traccole e raganelle, catene penitenziali, richiami da caccia, spaventapasseri sonori, campanacci e altri dispositivi sonori per animali, strumenti-giocattolo.

Il Museo è costituito da sei sale. Quattro sono destinate all’esposizione, con il supporto di “totem video” che proiettano filmati di ricerca. Le altre due sale ospitano attività di consultazione e di animazione. Nello spazio esterno, denominato “giardino officinale”, è tra l’altro allestito un *pagghiaru*, tipica capanna pastorale, le cui origini risalgono con tutta probabilità all’età del bronzo.

La prima sala (*Luna lunedda*) è dedicata al mondo ludico infantile e ai contesti festivi e devozionali. Tra gli oggetti esposti: strumenti-giocattolo, giocattoli sonori, oggetti sonori effimeri, fischietti di terracotta, ex voto e altri oggetti legati al culto per santi e madonne tutelari. Una parte dell’esposizione è poi dedicata alla lavorazione del gesso, con il suo

FIGURA 2. Flauti di canna e tamburelli (Sala Pan “Sostene Puglisi”).

tipico armamentario di utensili: si tratta di una secolare pratica ergologica che coincide con lo stesso nome del casale peloritano che ospita il Museo.

Nella seconda sala (*Poseidone*) i visitatori sono accolti dalle maschere del Carnevale, a partire da quella dell’Orso di Saponara, e da figure connesse ai riti della Settimana Santa, quali i Giudei di San Fratello. Sul versante sonoro si va dalle trombe di conchiglia a una ricca collezione di idiofoni (sonagliere, scacciapensieri, tabelle ad ante e maniglie, collari pastorali con campane). Un’ampia sezione espositiva è pure riservata al ciclo del vino, con uno sguardo fotografico al palmento di *Zzu Ninu Gnaziu*, nella disponibilità del Museo, e uno a un singolare palmento ingrottato presente a Gesso. Dei pannelli fotografici e un modello in scala introducono poi alle neviere a conca con rivestimento a muri a secco peloritane, ancora oggi osservabili lungo i crinali sopra i 700m di altitudine.

La terza sala (*Pan*) è intitolata a Sostene Puglisi, uno fra i più prestigiosi rappresentanti della tradizione musicale pastorale in Sicilia, di Mili San Pietro, da poco scomparso. Vi è esposta una ricca collezione di manufatti lignei d’uso quotidiano, ricavati modellando e intagliando l’erica e il gelso nero. Si tratta di collari, ciotole, cucchiari, barilotti, bastoni di antica origine ma replicati fino ai giorni nostri, con quelle decorazioni a punta di coltello (*stilliatura*) e sculture antropomorfe con richiami alla fertilità femminile, che rimandano

FIGURA 3. Uno scorcio delle Sala Apollo “Don Minico”.

a repertori forme e simboli remoti (la spirale, le forme curvilinee, il cerchio). Oltre ai vari utensili in rame connessi alla produzione casearia, tradizionalmente fabbricati dai calderai (*quaddarari*), nella sala si possono osservare pure *fusceddi* e *cavagni*, contenitori, rispettivamente di giunco intrecciato e strisce di canne, destinati alla conservazione di caci (*tumazzi*) e ricotte. La ricchezza della cultura materiale si riflette poi negli aerofoni pastorali, dai flauti e clarinetti realizzati in canna, sia monocalami che bicalami, alle tipiche zampogne “a paro”, con i *chanter* di eguale misura e un numero variabile di bordoni (fino a quattro). Una testimonianza preziosa è costituita dal tornio a pedale alla famiglia Mento “Sciuni” di Rometta, dedita per almeno quattro generazioni alla costruzione di zampogne, dall’Ottocento e fino agli Novanta del Novecento. La sala ospita inoltre, a scopo comparativo, zampogne e oboi dell’area mediterranea: la zampogna a chiave e l’oboe (*piffera*) molisani, la *surdulina* calabrese, una piccola zampogna tunisina, una *gaida* bulgara, una *gaita* galiziana e delle *zurne* (oboi) ottomane. L’esposizione è corredata da un ricco apparato fotografico e didascalico, con uno spazio specifico per dedicato alle immagini del Natale, nelle quali spiccano i pastori-suonatori, anche nelle statuine di terracotta, dipinte a mano, a tutto tondo e cave, figure obbligate nelle composizioni presepiali e nelle opere pittoriche della Natività a partire dal XVI secolo.

Altri suoni evocano gli strumenti esposti nella quarta sala (*Apollo* “Don Minico”): l’organetto diatonico, i cordofoni, i membranofoni e gli aerofoni a mantice, ovvero quelle

FIGURA 4. Organetti diatonici, fisarmoniche e tamburelli (Sala Apollo “Don Minico”).

FIGURA 5. Sala multimediale.

FIGURA 6. Biblioteca di Cultura Siciliana “Giuseppe Cavarra”.

famiglie di strumenti musicali prodotti da costruttori o fabbriche specializzate ma che nel corso del tempo sono stati acquisiti in ambito popolare e sono stati talvolta modificati da artigiani locali. L'esposizione comprende mandolini, violini e chitarre, suonati da barbieri e artigiani per eseguire musiche da ballo e accompagnare canzoni in occasione di feste, serenate ecc., ma anche dai cantastorie specializzati nel repertorio delle “storie” legate alla cronaca oppure al variegato repertorio di canti sacri (novene, orazioni, miracoli ecc.). Di particolare interesse è la ricca collezione di fisarmoniche e organetti diatonici, fra cui anche alcuni rarissimi esemplari siciliani. Tra i membranofoni troviamo i tamburi a cornice (*tammureddi*), un tempo strumenti elettivi delle donne, e i grandi tamburi a bandoliera (*tammurini*, *tammuri*, *tabbala*), d'uso originariamente militare, ancora oggi chiamati ad aprire i cortei processionali, con in bella vista il tamburinaio ottocentesco messinese, con il suo elegante costume cerimoniale e il fusto di un tamburo borbonico settecentesco. In questa sala sono infine esposti altri strumenti a corda pizzicata e ad arco provenienti da altri luoghi; tra questi strumenti etiopici, albanesi, russi, fino alla lira bizantina calabrese e a un *rebab* proveniente dal Maghreb.

Nella sala multimediale campeggia un grammofono con la sua grande tromba, insieme ad alcuni suoi “successori”: un giradischi stereofonico degli anni Cinquanta e due monumentali radio a valvole. Qui è allestita una postazione per la visione, l'ascolto, e la consultazione informatico-digitale dei materiali di ricerca e i prodotti editoriali multimediali del Museo (collane *Phoné e Tracce*). Si accede da qui ai cataloghi dei beni demotnoantropologici e repertori bibliografici discografici e audiovisivi. Su due rampe di scale si trova la Biblioteca di

FIGURA 7. Sala di animazione "Turiddu Currao".

Cultura Siciliana intitolata allo studioso di dialetto e folklore messinese Giuseppe Cavarra, con titoli dedicati soprattutto alle musiche di tradizione orale in Sicilia, alla produzione poetica connessa, e più in generale a questioni storiche ed etnografiche relative alla Sicilia.

La “Sala di animazione” è intitolata a Turiddu Currao, carrettiere di Salice (altro casale della cuspide peloritana), straordinario cantore della tradizione locale. Si tratta di uno spazio dedicato soprattutto alle esecuzioni musicali e alle conferenze; in esso nel corso dei 25 anni di vita del Museo si sono avvicendati suonatori e cantori di tradizione, musicisti di formazione accademica, studiosi e ricercatori, nell’ambito di proposte concertistiche, laboratoriali e seminari destinate a scolaresche, turisti e cultori di tradizioni popolari. Nella sala è anche esposta la ricca collezione di marionette armate del puparo messinese Ninì Cocivera (XX sec.), insieme a una serie di cartelloni con scene a tempera dell’Opera dei Pupi di tradizione catanese-messinese. In questa sala sono collocate anche maschere carnevalesche di antica tradizione, quali lo *Scacciuni* di Cattafi, *Pepe Nappa*, servitore affamato e fannullone della commedia dell’Arte e *U mortu chi porta u vivu*, mentre al soffitto si trovano appese le sagome in canna del *cavaduzzu* e *omu sabbaggiu*: due singolari maschere pirotecniche che animano un ballo-pantomima in varie occasioni festive messinesi.

Gli strumenti appartenenti al Museo sono stati schedati in un primo catalogo nel 2004, ad opera di Anna Genovese, che ha svolto questo lavoro per la sua tesi di laurea quadriennale in Dams a Bologna, sotto la guida di Nico Staiti e di Febo Guizzi. Sebbene non tenga conto delle acquisizioni posteriori all’anno della sua redazione, il lavoro di Anna Genovese costituisce un valido ordinamento del materiale catalogato: le schede, ben dettagliate, contengono informazioni relative a ogni strumento musicale e oggetto sonoro acquisito fino al 2004; comprendono le seguenti voci:

1. *collocazione*, cioè il luogo in cui lo strumento è fisicamente collocato nel museo;
2. *acquisizione*, cioè le modalità attraverso cui lo strumento è diventato di proprietà del museo, e la data o il periodo in cui è avvenuta l’acquisizione;
3. *inventario generale*: numero d’inventario dell’oggetto;
4. *inventario topografico*, cioè la sigla corrispondente al luogo in cui lo strumento è collocato nel museo;
5. *strumento*, ossia il nome italiano col quale si designa lo strumento oggetto della scheda;
6. *taxon Hornbostel-Sachs*, corrispondente allo strumento nella classificazione Hornbostel-Sachs;
7. *HSN*, cioè il numero della classificazione Hornbostel-Sachs corrispondente al taxon;
8. *definizione tipologica*, ovvero una definizione che consente di inserire lo strumento musicale in questione in un insieme di strumenti aventi caratteristiche morfologiche e funzionali omogenee;
9. *luogo di fabbricazione*, cioè il luogo in cui lo strumento è stato costruito;
10. *luogo d’uso*, ossia il luogo in cui lo strumento è stato utilizzato durante il periodo nel quale è stato in uso, se non è stato ceduto direttamente dal costruttore, senza che fosse mai utilizzato;
11. *costruttore*, cioè vengono fornite informazioni su colui che ha costruito lo strumento.

FIGURA 8. Tipica capanna pastorale (*pagghiaru*) allestita nello spazio esterno (“Giardino officinale”).

Si indica il nome, il cognome, e se esiste anche il soprannome, il luogo di provenienza e/o d’abitazione;

12. *nome originario*, ossia il nome dialettale dello strumento, e se si conosce anche quello delle parti di cui lo strumento consta;

13. *epoca di fabbricazione*, ovvero il periodo in cui lo strumento è stato costruito;

14. *epoca d’uso*, cioè il periodo di tempo nel quale lo strumento è stato utilizzato;

15. *cartigli o iscrizioni*, ossia etichette, targhette, incisioni o altro presenti sullo strumento. In questa voce viene riportato in trascrizione diplomatica il contenuto di tali cartigli o iscrizioni;

16. *descrizione* dettagliata dello strumento, in cui vengono messe in evidenza la morfologia, gli elementi costitutivi e le eventuali particolarità riscontrate;

17. *stato di conservazione*, cioè le condizioni in cui si trova lo strumento al momento della catalogazione;

18. *restauri*, cioè qualsiasi tipo di rimaneggiamento a cui lo strumento è stato sottoposto. Nel caso in cui non sia stato effettuato alcun restauro ma lo stato di conservazione dello

strumento lo richieda, vengono riportati in questa voce gli eventuali interventi necessari per il mantenimento dell'oggetto;

19. *materiali* con cui lo strumento è stato costruito. In questa voce vengono specificati, quando è stato possibile identificarli, i tipi di legno, metallo, stoffe, ecc.;

20. *misure*, espresse in millimetri, delle varie parti dello strumento;

21. *annotazioni*, in cui vengono inserite informazioni di varia natura, quali ad esempio notizie più specifiche sulla storia dello strumento, sulle persone a cui esso è appartenuto o dalle quali è stato usato, eventuali specificazioni sul tipo di accordatura, sulle misure attribuite alle diverse parti strutturali, ecc.;

22. *documentazione*, ossia la presenza di eventuali disegni, radiografie, ecc. dello strumento oggetto della schedatura;

23. *archivio fotografico*, ovvero la presenza di fotografie dello strumento. Nel caso in cui esistano vengono indicate il luogo in cui la fotografia è collocata, il nome dell'autore e, quando è possibile, anche l'epoca in cui è stata realizzata;

24. *esposizioni*, cioè le varie mostre, se esistono, in cui lo strumento è stato esposto;

25. *bibliografia generale*, ovvero la bibliografia relativa al tipo di strumento oggetto della scheda;

26. *bibliografia specifica*, ovvero la bibliografia relativa a quel determinato oggetto sonoro presente nel museo;

27. *data* in cui è stata redatta la scheda;

28. *allegati*, ovvero le eventuali tavole o disegni che vengono allegati alla scheda.

L'importanza di questo museo, sia sul piano degli oggetti in esso raccolti che su quello metodologico, per la viva relazione tra suonatori e ricercatori attivi sul territorio, impone oggi una sua valorizzazione da parte delle istituzioni, che possa condurre al restauro e a un'adeguata conservazione del suo patrimonio e a un aggiornamento della schedatura, che si auspica possa essere messa a disposizione dei frequentatori e degli studiosi.¹

¹ Tutte le immagini qui riprodotte sono tratte dal volume *Un racconto lungo 25 anni. 1996/2021 Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani (Villaggio Gesso – Messina)*, a cura di Mario Sarica, Pungitopo, Gioiosa Marea, 2022.

Collana antologie sonore Phoné (CD)

Collana multimediale Tracce (CD ROM e DVD)

